

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ГЛОБАЛЬНЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО
(GLOBAL WATER PARTNESHIP – GWP)
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції
«ПРИРОДА ДЛЯ ВОДИ»,
присвяченої
Всесвітньому дню водних ресурсів

22 березня 2018 р.
м. Київ

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ГЛОБАЛЬНЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО
(GLOBAL WATER PARTNERSHIP – GWP)
ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА**

МАТЕРІАЛИ

**Міжнародної науково-практичної конференції
«ПРИРОДА ДЛЯ ВОДИ»,
присвяченої
Всесвітньому дню водних ресурсів**

22 березня 2018 р.

Київ

УДК 556.18+504.4+502.5

ББК 20.1(4Укр)+20.18+26.22+40.6

РЕДАКЦІЙНА РАДА

- Заришняк А.С.** — голова редакційної ради, віце-президент – головний вчений секретар НААН, д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН.
- Ромащенко М.І.** — співголова редакційної ради, директор Інституту водних проблем і меліорації, д-р техн. наук, проф., акад. НААН.
- Вожегова Р.А.** — співголова редакційної ради, директор Інституту зрошувального землеробства НААН України, д-р с.-г. наук, проф., член-кор. НААН України.
- Цветкова Г.М.** — співголова редакційної ради, член Регіональної ради ГВП ЦСЄ, координатор напрямку «Питна вода і санітарія» ВЕГО «МАМА-86».
- Адаменко Т.І.** — начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру, канд. геогр. наук.
- Афанасьєв С.О.** — директор Інституту гідробіології НАН України, д-р біол. наук, проф.
- Балюк С.А.** — директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН, д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН.
- Бондар О.І.** — ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НААН.
- Даниленко Ю.Ю.** — зав. лабораторії управління водними ресурсами відділу водних ресурсів Інституту водних проблем і меліорації, канд. техн. наук
- Закорчевна Н.Б.** — національний консультант та координатор проекту «Водна ініціатива Європейського Союзу для Східного партнерства (EUWI+ 4 EaP)», канд. екон. наук.
- Ібатуллін І.І.** — перший проректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН.
- Камінський В.Ф.** — академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН», д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН.
- Мошинський В.С.** — ректор Національного університету водного господарства та природокористування, д-р с.-г. наук, проф.
- Хвесик М.А.** — директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН», д-р екон. наук, проф., акад. НААН.
- Хільчевський В.К.** — завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р геогр. наук, проф.
- Яцюк І.П.** — генеральний директор державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», канд. наук з держ. упр.
- Яцюк М.В.** — в. о. заступника директора Інституту водних проблем і меліорації, канд. геогр. наук

Матеріал надруковано в авторській редакції. Точка зору редакційної ради та організаційного комітету конференції не завжди збігається з позицією авторів.

© Інститут водних проблем і меліорації НААН, 2018

ISBN

ЗМІСТ

	С.
Ромашенко М.І. Водні виклики для України у зв'язку зі змінами клімату	- 10 -
Демиденко А.О., Цветкова Г.М, Яцюк М.В. Оцінка ефективності водного управління за допомогою принципів водного керування ОЕСР та індикаторів водних цілей сталого розвитку	- 12 -
Salma-Intesar Fenjan-Razak. Management of water resources in the Middle East between difficulties and challenges.....	- 14 -
Косовець О.О., Діденко Г.В. Річки мінімального стоку річок басейну Дніпра в кінці ХХ – на початку ХХІ століть.....	- 16 -
Корнеев В.Н., Пеньковская А.М., Попова Е.Н. Управление водными ресурсами в Беларуси	- 18 -
Мандзик В.М., Рижова К.І. Формування сучасної системи управління водними ресурсами у водогосподарсько-меліоративному комплексі та шляхи вирішення	- 20 -
Піциль А.О. Екологічна оцінка стану поверхневого стоку з урбанізованих ландшафтів (на прикладі м. Житомир).....	- 22 -
Осипенко Г.Л. Анализ изменения качества поверхностных вод Гомельской области под влиянием химических загрязнителей.....	- 24 -
Китаев А.Б. Качество воды в Воткинском водохранилище в районе водозаборов г. Перми	- 26 -
Mosaddad S.M., Boveiri H.R. Investigation a Coastal Park in Coastal Zone of the Karoon River, Iran	- 28 -
Горбачова Л.О. Просторово-часові тенденції водного стоку річок України	- 34 -
Цуман Н.В. Негативні наслідки порушення водозабезпечення осушених торфових ґрунтів Полісся.....	- 36 -
Ходневич Я.В., Стефанишин Д.В., Корбутяк В.М. Про місцеві розмиви русел і берегів річок та їх прогнозування	- 38 -
Явкін В.Г., Мельник А.А., Березка І.С. Проблеми водоутворення на схилі в розрахунках максимального стоку.....	- 40 -
Телима С.В. Застосування імітаційного моделювання для оцінки та взаємозв'язку поверхневих та підземних вод при експлуатації берегових водозаборів	- 42 -
Позднякова А.Д., Бородкина Р.А. Загрязнение водных экосистем мелиорированных торфяников Яхромской поймы тяжелыми металлами	- 44 -
Корбутяк В.М., Стефанишин Д.В., Ходневич Я.В. До питання інформаційного забезпечення моделей управління водними ресурсами.....	- 46 -
Кремез В.С., Телима С.В. Моделювання розповсюдження гомогенних забруднень в потоках ґрунтових вод.....	- 48 -
Hoffmann M., Butenko Ya. Assessment of groundwater pollution risks in landfill impact zones with remote sensing support.....	- 50 -

Гопчак І.В., Нікітюк Д.І., Мушка Г.Г., Мельничук А.С., Калько А.Д., Басюк Т.О. Узагальнена оцінка якості вод річки Західний Буг в сучасний період.....	- 52 -
Ковзик Н.А. Экологические особенности растительности прибрежно-водных экосистем, подверженных антропогенной нагрузке	- 54 -
Буднік С.В. Фактори впливу на водність річок басейнів Прип'яті та Західного Бугу на території України	- 56 -
Ковалева О.В. Оценка качества воды малых рек бассейна Днепра на основе таксономического разнообразия и трофической структуры зоопланктона	- 58 -
Ковалева О.В., Безлюдов А.Н. Гидрохимическая характеристика некоторых малых рек бассейна Днепра	- 60 -
Помозов Д.Е. Особенности взаимодействия гидротехнических объектов с окружающей средой на примере строительства Витебской гидроэлектростанции	- 62 -
Садошенко М.С. Оценка степени загрязнения водоемов и водотоков на основе расчета индекса загрязнения воды (ИЗВ)	- 64 -
Шевченко А.М., Власова О.В. Оцінювання екологічного стану водного об'єкта за спектральним відбиттям його поверхні.....	- 66 -
Скиба В.П. Уточнення категорії якості води на прикладі гідрохімічних показників р. Молочна	- 68 -
Бондар О.І., Буглак О.В., Улицький О.А., Єрмаков В.М. Стан безпеки водних ресурсів Донбасу.....	- 70 -
Орлінська О.В., Любченко В.В., Дем'янов В.В. Гідрологічна характеристика р. Сула	- 72 -
Яцик А.В., Пашенюк І.А., Гопчак І.В., Басюк Т.О. Екологічний стан басейнів малих річок Українського Полісся	- 74 -
Тараріко О.Г., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л., Білокінь О.А. Формування протиерозійної структури агроландшафтів водозбірних басейнів малих річок.....	- 76 -
Задорожна Г.М. Характеристика верхньої частини Канівського водосховища у літній період за фітопланктоном	- 78 -
Кузьмич А.А., Кузьмич Л.В. Сучасний стан використання та охорони водних ресурсів басейну р. Цир.....	- 80 -
Шевченко А.М., Забуга А.О. Водно-екологічні ризики та наслідки забудови заплави річки Ірпінь.....	- 82 -
Ковальчук В.П., Коваленко Р.Ю., Балихіна Г.А., Розгон В.А. Порівняльний аналіз систем управління промивкою р. Інгулець на основі моделювання	- 85 -
Козицький О.М., Шевчук С.А., Шевченко І.А. Визначення рівнів паводкового ризику в басейнах річок України.....	- 87 -
Балюк С.А., Носоненко О.А., Захарова М.А., Воротинцева Л.І., Афанасьєв Ю.О. Заходи з поліпшення якості зрошувальної води II та III класів оцінки за агрономічними критеріями	- 89 -
Гертман Л.Н. Корректировка границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Республики Беларусь.....	- 91 -

Вожегова Р.А., Писаренко П.В., Біднина І.О., Морозов О.В., Морозов В.В., Безніцька Н.В. Оптимізація водокористування в умовах регіональних змін клімату	- 93 -
Шумигай І.В. Екологічний стан водного басейну річки Кам'янка.....	- 95 -
Гмиря А.О., Стегній С.І. Трансформація ландшафтів внаслідок впливу природних вод.....	- 97 -
Яцюк М.В., Шевчук С.А., Сидоренко О.О., Шевченко А.М. Ренатуралізація осушених боліт Полісся як захід підвищення водності річок України.....	- 99 -
Корбутяк В.М., Корбутяк М.В. Затоплення заплав на річках Українського Полісся.....	- 102 -
Петроченко О.В. Науково-методичні основи обґрунтування превентивних протипаводкових заходів в басейнах паводково- небезпечних річок.....	- 104 -
Козійчук Е.Ш. Оцінка якості води прісноводних водойм Кілійської дельти Дунаю за індикаторними організмами фітомікробентосу.....	- 106 -
Дунаєвська О.Ф., Рябцева Н.О. До питання безпеки рекреаційних водойм міста Житомира.....	- 108 -
Морозов О.В., Хохлова Л.К. Моніторинг поверхневих вод Херсонської області (на прикладі Каховського зрошуваного масиву).....	- 109 -
Христюк Б.Ф. Моделювання зон затоплення заплави р. Дніпро в межах м. Києва за гідродинамічним модулем програмного комплексу Mike11.....	- 111 -
Косинська І.Е., Стефанишин Д.В. Про обґрунтування розрахункових значень максимальних гідрологічних характеристик на основі даних гідрологічних спостережень.....	- 113 -
Клименко М.О., Прищепа А.М., Бедункова О.О. Механізм формування генотоксичних властивостей річкової води.....	- 115 -
Букарєва С.А., Ясиновська Т.Є., Мирончук І.А. Дослідження вмісту фосфатів у пральних порошках та їх вплив на водні екосистеми.....	- 117 -
Мєдведєв О.Ю. Система моніторингу вод в Одеській області у 2017 році	- 119 -
Мєдведєва О.О. Якість ґрунтових вод в межах населених пунктів на узбережжі Сасикського водосховища	- 121 -
Дятел О. О., Цветова О.В., Тураєва О.В., Телима С.В. Оцінка впливу розробки кар'єру будівельних матеріалів «Хотиславський» на рівневий режим ґрунтових і підземних вод Західного Полісся.....	- 123 -
Вишневський В.І. Водні об'єкти Києва	- 125 -
Чарний Д.В. Стан і проблеми систем водопостачання в Україні та перспективні напрями наукових досліджень	- 127 -
Хоружий П.Д., Стасюк С.Р., Левицька В.Д., Мосійчук Я.Б., Харланов Д.І. Використання природних механізмів у технологіях очистки води на установках конструкції ІВПіМ НААН	- 129 -
Онанко Ю.А. Розробка методик з порівняння ефективності роботи фільтруючих завантажень з пінополістиролу та цеоліту, для очищення природних (поверхневих) і доочищення стічних вод.....	- 131 -

УДК 628.161.2:546.71

**РОЗРОБКА МЕТОДИК З ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
ФІЛЬТРУЮЧИХ ЗАВАНТАЖЕНЬ З ПІНОПОЛІСТИРОЛУ ТА
ЦЕОЛІТУ, ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПРИРОДНИХ (ПОВЕРХНЕВИХ) І
ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД**

Онанко Ю.А.

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ
yaonanko@ukr.net

Проведене обстеження стану діючих очисних споруд (як водопровідних так і каналізаційних) дозволило об'єктивно визначити характерні проблеми, що потребують термінового вирішення. Ці обстеження виявили, що однією з найбільш поширених і нагальних потреб є необхідність заміни фільтруючого завантаження, та капітального ремонту, або реконструкції корпусних споруд, в тому числі фільтрів. Враховуючи що більшість цих споруд були побудовані в 60–70 ті роки ХХ сторіччя, за типовими проектами, в яких у якості фільтрувального завантаження закладений кварцовий пісок «Волгоградського» родовища і, в зв'язку з відсутністю економічно доступних фракційно якісних вітчизняних кварцових пісків, стає необхідним терміновий пошук вітчизняних фільтрувальних матеріалів.

Таке фільтрувальне завантаження повинно забезпечити покращення роботи фільтрів, мати відповідну економічну ефективність, а також бути широкодоступним для використання. Таким вимогам відповідають два матеріали: гранули спіненого пінополістиролу «харчових» марок та природній цеоліт – Кліноптилоліт Сокирницького родовища.

На очисних спорудах фільтрувальне завантаження використовується, головним чином, для затримки нерозчинних домішок. При очищенні стічних вод, їх використовують для доочищення вже попередньо очищених стоків, а при очищенні природних вод це як правило вилучення сформованих нерозчинних колоїдів того, чи іншого генезу. Тому за базовий показник для порівняння у подальшому дослідженні планується прийняти каламутність води.

Дослідження планується здійснювати за допомогою розроблених методик проведення відповідних дослідів. Наприклад, при проведенні дослідів на природній (поверхневій) воді в процесі фільтрування визначається період фільтроциклу. Під час промивки планується визначити робочу брудомісткість фільтру. В процесі досліджень визначається вплив швидкості фільтрування на ефективність роботи фільтрів, термін між промивками, час промивки. Виміри і досліди для попередньо очищених стічних вод планується провадити аналогічно до методики досліджень роботи фільтрів на природних водах. Отримані результати обробляються,

провадиться їх порівняння і базуючись на цих показниках визначаються переваги і недоліки кожного фільтрувального завантаження.

У якості джерел вихідної води планується використовувати реальні води, що проходять процес очищення на діючих каналізаційних і водопровідних очисних спорудах. Попередньо визначаємо як базові об'єкти: природні води на водопровідних очисних спорудах міста Чернівці, джерело водопостачання верхня течія ріки Дністер; доочищення стічних вод на очисних спорудах Антонівського м'ясокомбінату, с. Мала Антонівка Білоцерківського р-ну Київської області.

Для визначення каламутності планується застосувати turbidimeter TN100 виробництва компанії Eutech Instruments, США. Для визначення таких електрокінетичних властивостей колоїдів як ζ - потенціал і гідродинамічний радіус заплановано використати прилад Zetasizer Nano ZS виробництва Malvern, Австрія. Для виміру будуть відібрані проби вихідної води, з наступним визначенням цих показників за методиками виробника, які базуються на електрофоретичній рухливості колоїдів.

Особливість різниці між будівельними і експлуатаційними витратами для кожного матеріалу виходить з його фізичних властивостей. Цеоліт важчий за воду, хоча і має меншу об'ємну масу за кварцовий пісок, а пінополістирол суттєво легший за воду, густина його гранул може змінюватися в межах $1000 \dots 5 \text{ кг/м}^3$ – вона обернено пропорційна їхньому розміру. Цеолітове фільтрувальне завантаження не вимагає реконструкції вже діючих швидких, чи напірних прояснювальних фільтрів, але суттєво не відрізняється від завантаження з кварцового піску по необхідному об'ємі промивної води. У той же час використання фільтрувального завантаження з гранул пінополістиролу вимагає реконструкції фільтрів, але потребує суттєво меншої кількості промивної води (менше на 35–45 % відносно кварцового піску). До того ж, необхідний запас промивної води може бути конструктивно розташований прямо в корпусі фільтру, над шаром фільтрувального завантаження. Відповідно відпадає потреба у промивних насосах і додаткових витратах електроенергії на промивку фільтру.

Таким чином, для обґрунтованого визначення меж застосування одного чи другого фільтруючого завантаження недостатньо розглядати суто інженерно-технологічні показники як то: час фільтроциклу, реальну брудомісткість, об'єм промивної води, витрати електроенергії на забезпечення надходження промивної води, адсорбційні і іонообмінні властивості (спорідненість до забруднень, що вилучаються). Необхідно використати, як загальний знаменник, економічний показник, який дозволить оперуючи інженерно-технологічними даними визначити оптимальність застосування одного чи другого фільтрувального завантаження для конкретних умов з врахуванням як будівельних так і експлуатаційних витрат.